

SEMEABB 2018

Prosiding online: <http://semeabb.ijbe-research.com>

PERKEMBANGAN UMKM DI ASEAN DAN PELUANG EKONOMI DIGITAL TERHADAP DAYA SAING UMKM DI INDONESIA DALAM CONTEXT ASEAN

Risna Wijayanti¹, Sumiati²

^{1,2}Universitas Brawijaya Malang

¹risna@ub.ac.id

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima : 17-08-2018

Terbit : 25-10-2018

Kata Kunci:

UMKM ASEAN

Ekonomi digital

Pola ekonomi global

UMKM Indonesia

Arah Kebijakan potensial

DOI:

10.5281/zenodo.1479666

ABSTRAK

Usaha kecil dan menengah (UKM) dikenal sebagai tulang punggung ekonomi lokal di seluruh anggota Negara ASEAN. Adanya perjanjian antara 10 negara anggota ASEAN ini telah menghasilkan integrasi ekonomi yang lebih dekat dan meningkatkan peluang dan tantangan baru bagi UMKM di kawasan negara ASEAN. Saat ini ASEAN telah menjadi pusat manufaktur, distribusi, dan layanan utama untuk kawasan Asia Pasifik dan telah menjadi salah satu pasar konsumen yang tumbuh paling cepat di dunia. Akan tetapi, dengan berkembangnya *trend* digital ekonomi di dunia telah membawa dampak pada pola ekonomi global termasuk terhadap aktivitas ekonomi negara anggota ASEAN. Perkembangan ini telah mengubah lingkungan bisnis untuk ekonomi ASEAN dan menimbulkan beberapa tantangan sekaligus peluang bagi daya saing UMKM ASEAN. Artikel ini bertujuan untuk membahas beberapa *issue* terkait dengan perkembangan UMKM ASEAN, peluang, tantangan, dan faktor-faktor utama yang akan menentukan kemampuan UMKM di ASEAN untuk memanfaatkan perkembangan yang dinamis dari digital ekonomi, yang dapat digunakan sebagai kekuatan pendorong bagi kemajuan ekonomi dan sosial negara-negara ASEAN. Selanjutnya, bagian terakhir dari artikel ini akan dilengkapi dengan arah kebijakan potensial untuk strategi UMKM di Indonesia ketika merencanakan agenda integrasi regional mereka di dunia digital.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.